

> 2023. július

A Meloni-modell

ÍRTA BENOIT BRÉVILLE

Atavaly nyári zúgolódás már a múlté. Akkor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megtorlással fenyegette az olaszokat, ha Giorgia Melonit választják meg. Most a két vezető – az egyik jobboldali, a másik szélsőjobboldali – mosolyog egymásra a közös fényképezkedések alkalmával, kedveskednek egymásnak a közösségi oldalakon és együtt utaznak el Tunéziába. Az egykor „populistának”, „illiberálisnak” és „posztfasisztának” titulált olasz miniszterelnök néhány hónap alatt komoly és értelmes partnerré lett.

A szükséges receptet ehhez a metamorfózishoz Meloni asszony gyorsan megértette. Amint beiktatták a Chigi-palotába, megszorító költségvetést dolgozott ki, csökkentette a szociális kiadásokat és elnémította a kritikát a brüsszeli kényszerzubbony ellen – mindez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy megkapja gazdaságélénkítési tervéhez a finanszírozási bevételeket (mostantól 2026-ig 191 milliárd eurót). Ragaszkodik a NATO-hoz, keményebb szankciókat követel Moszkva ellen és korszerűbb fegyvereket Kijev számára. Egyszóval beolvadt az uralkodó diskurzusba. „Senki sem harcosabb híve Európának és az eurónak, mint Giorgia Meloni” – méltatja Alain Minc francia esszéista (FigaroVox, 2023. június 8.). „Minden felszólalásában szenvedélyesen védi Kijevet. Már nem hallani tőle sem az Európai Unió, sem a NATO kritizálását. Néhány hónap alatt megszabadult szélsőséges imázsától” – lelkenedik Dominique Reynié liberális politológus (Le Figaro, 2023. június 11.).

Így lehet belépni a tiszteletreméltóság európai rendjébe. A jelöltnek két kardinális értéket kell betartania: a megszorításokat és az atlantizmust. Ha ezek a feltételek teljesülnek, Meloni asszony tehet idegengyűlítő megjegyzéseket, megbélyegezheti a leszbikus, meleg, biszex és transznemű (LMBT) embereket, táplálhatja a „nagy leváltás” mítoszát, korlátozhatja az abortuszhoz való hozzáférést, módosíthatja, autoriter irányba, az alkotmányt, megfélemezheti a médiát és bezárathat kulturális intézményeket. Ettől még az ajtók tárva-nyitva állnak előtte. Párizsban, ahol június 20-án a francia elnök szívélyesen fogadta, a találkozó az Élysée-palota szerint „lehetővé tette a közeledési pontok megtalálását”.

A Meloni-modell nacionalista, és egyben az Unió és az atlantista kapcsolatok híve. Ez a minta az Ukrajna elleni orosz agresszió óta egyre elterjedtebb az egész kontinensen. A választási sikereknek köszönhetően a szélsőjobboldal, a konzervatívokkal koalícióban, már kormányon van több országban – Olaszországban, Svédországban, Finnországban és talán hamarosan Spanyolországban is. Ezek a szövetségek már nem keltenek különösebb feltűnést. 2000-ben, amikor először kerültek szélsőjobboldali miniszterek az osztrák kormányba, a többi tizennégy EU-tagállam felfüggesztett minden hivatalos kétoldalú kapcsolatot Béccsel, és a diplomáciai kapcsolatokat a technikai kérdésekre redukálta. A strasbourgi parlament akkori elnök asszonya, az Európai Néppárt tagja (EPP), pedig bejelentette, hogy be nem teszi többé a lábát Ausztriába, amíg a szélsőjobboldal van hatalmon. Az EPP jelenlegi vezetője, Manfred Weber 2022 októbere óta ötször

járt Rómában, hogy a 2024-es európai parlamenti választásokra való tekintettel udvaroljon Meloni asszonynak, aki fontos szövetségese. A jobboldal a bevándorlás kérdésében, míg a szélsőjobboldal a gazdasági és a nemzetközi ügyekben radikalizálódik: kirajzolódik az új Európa arca.

Fordította: Morva Judit

BENOIT BRÉVILLE